

**CONTRIBUCIÓN CIENTÍFICA DE LA
ESCUELA DEL PARTIDO PARA LA FORMACIÓN DE LÍDERES POLÍTICOS EN TIEMPOS
DE PANDEMIA**

AUTORAS

Dr. C María Isabel Torres Díaz.

Profesora auxiliar. Jefa de proyecto. Escuela Provincial del Partido “Cándido González Morales”. Camagüey. Cuba. E-mail: mtorresdiaz634@gmail.com

Msc Aida Irina González Fernández. Profesora asistente. Vicedirectora de Investigación y Postgrado. Escuela Provincial del Partido “Cándido González Morales”. Camagüey. Cuba. E-mail: irina.gonzalez@reduc.edu.cu

RESUMEN

Es interés del Partido que nuestros cuadros se superen y alcancen grados académicos, sobre la base de la reflexión de la propia praxis partidista, de manera que se conviertan en líderes y su trabajo aporte al desarrollo de la teoría y la práctica de la organización de vanguardia de la nación cubana. Se parte de la solución al problema científico ¿Cómo formar líderes competentes que eduquen a la sociedad para su desarrollo? en la búsqueda de su solución se trabaja en la Escuela Provincial del PCC en Camagüey, con la colaboración del resto de las Universidades del territorio, desde el proyecto de investigación “Fundamentación del trabajo metodológico para la formación de profesionales de la dirección política” en el diseño de una Estrategia para el perfeccionamiento de la formación del profesional de la dirección política y su impacto en la convocatoria, movilización y la implicación consciente de las masas en el desarrollo y sostenibilidad del Socialismo. La metodología empleada responde a la investigación educativa aplicada y experimental. Se utilizan métodos teóricos, empíricos y estadísticos.